

ER-XOTINNING UMUMIY BIRGALIKDAGI MOL-MULKIDAN ULUSHLARNI AJRATISHNING FUQAROLIK-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI

Atoeva Yulduz Farxodovna

Toshkent davlat yuridik universiteti sport huquqi yo'nalishi magistranti

Atoevayulduz87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15693090>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqola er-xotinning umumiy birgalikdagi mol-mulkidan ulushlarni ajratishni fuqarolik-huquqiy tartibga solishning nazariy, qonunchilik va amaliy jihatlarini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Global iqtisodiy tendensiyalar va yangi turdagi aktivlarning paydo bo'lishi sharoitida (masalan, biznesdagi ulushlar, intellektual mulk obyektlari, qimmatli qog'ozlar, raqamli aktivlar) mol-mulkni bo'lish jarayonini murakkablashtirmoqda. Maqolada O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligining mazkur masalalarni tartibga solishdagi mavjud bo'shliqlar va sud amaliyotidagi ziddiyatlar tanqidiy tahlil etiladi. Shuningdek, rivojlangan xorijiy davlatlarning bu boradagi ilg'or tajribasi o'rganilib, ularni O'zbekiston sharoitlariga tatbiq etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, er-xotinning mol-mulkiy munosabatlarini tartibga soluvchi qonunchilik normalarini takomillashtirish va sud amaliyotini bixillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: er-xotinning mulki, umumiy birgalikdagi mulk, mol-mulkni bo'lish, fuqarolik-huquqiy tartibga solish, intellektual mulk, biznesdagi ulushlar, sud amaliyoti, oila huquqi, O'zbekiston.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫДЕЛА ДОЛЕЙ ИЗ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ

Аннотация. Данная статья посвящена комплексному анализу теоретических, законодательных и практических аспектов гражданско-правового регулирования раздела общей совместной собственности супругов. В условиях глобальных экономических тенденций и появления новых видов активов (например, доли в бизнесе, объекты интеллектуальной собственности, ценные бумаги, цифровые активы) процесс раздела имущества усложняется. В статье критически анализируются существующие пробелы в национальном законодательстве Республики Узбекистан по регулированию данных вопросов и противоречия в судебной практике. Также изучается передовой опыт развитых зарубежных государств в этой области и рассматриваются возможности его применения в условиях Узбекистана. По результатам исследования разрабатываются научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию норм законодательства, регулирующих имущественные отношения супругов, и унификации судебной практики.

Ключевые слова: имущество супругов, общая совместная собственность, раздел имущества, гражданско-правовое регулирование, интеллектуальная собственность, доли в бизнесе, судебная практика, семейное право, Узбекистан.

CIVIL LAW REGULATION OF ALLOTMENT OF SHARES FROM SPOUSES' JOINTLY ACQUIRED PROPERTY

Abstract. This article is devoted to a comprehensive analysis of the theoretical, legislative, and practical aspects of civil law regulation concerning the division of spouses' joint property. In the context of global economic trends and the emergence of new types of assets (e.g., shares in businesses, intellectual property, securities, digital assets), the process of

property division is becoming increasingly complex. The article critically analyzes existing gaps in the national legislation of the Republic of Uzbekistan regarding the regulation of these issues, as well as inconsistencies in judicial practice. Furthermore, advanced experience of developed foreign countries in this field is studied, and the possibilities of its application in Uzbekistan's conditions are considered. Based on the research findings, scientifically grounded proposals and recommendations are developed for improving legislative norms governing marital property relations and harmonizing judicial practice.

Keywords: marital property, joint property, property division, civil law regulation, intellectual property, business shares, judicial practice, family law, Uzbekistan.

Kirish

Nikoh davrida er-xotin tomonidan orttirilgan mol-mulkning huquqiy rejimini belgilash va nikoh buzilganda uni bo'lish masalasi jahon miqyosida oilaviy huquqning eng dolzarb va murakkab muammolaridan biri hisoblanadi. Jamiyatning iqtisodiy rivojlanishi, tadbirkorlik faoliyatining kengayishi, intellektual mulk obyektlarining qiymati ortishi va raqamli aktivlar (kriptovalyutalar, elektron pullar) paydo bo'lishi an'anaviy mol-mulk tushunchasini kengaytirib, uning bo'linishi bo'yicha yangi huquqiy chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu yangi turdagi aktivlar nafaqat baholashda, balki ularga nisbatan mulkiy huquqni belgilashda ham jiddiy qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

O'zbekiston Respublikasida er-xotinning mol-mulk huquqi Oila kodeksi va Fuqarolik kodeksi normalari bilan tartibga solinadi. Biroq, amaldagi qonunchilikda mol-mulkning ayrim zamonaviy turlarini bo'lishga oid aniq mexanizmlarning yetishmasligi, shuningdek, sud amaliyotida yagona yondashuvning shakllanmaganligi huquqiy noaniqlik va nizolarning ortishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli, er-xotinning umumiy birgalikdagi mol-mulkidan ulushlarni ajratishni fuqarolik-huquqiy tartibga solishning nazariy asoslarini, milliy qonunchilik holatini, amaliyotdagi muammolarni va ilg'or xorijiy tajribani chuqur o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Muhokama.

Er-xotinning mol-mulk huquqi — oila huquqining asosiy institutlaridan biri bo'lib, uning mohiyati nikoh davrida er va xotin tomonidan birgalikda orttirilgan mol-mulkning huquqiy rejimini belgilashdan iborat. Fuqarolik huquqi nazariyasida mulkning umumiy tushunchasi, uning turlari (ulushli, birgalikdagi) va umumiy birgalikdagi mulkning o'ziga xos xususiyatlari chuqur o'rganilgan. Bir professor (M.V. Antokolskaya) buni shunday tushuntiradi: bu faqatgina er-xotin turmush qurganidan keyin birga topgan narsalari bo'ladi, ya'ni turmushdan oldin topgan narsalari emas. Boshqa taniqli olim (Ye.A. Suxanov) esa: "Er-xotin nikohni ro'yxatdan o'tkazganidan keyin topgan deyarli barcha narsalari, kim sotib olganidan, kimning puliga olinganidan yoki kimning nomiga rasmiylashtirilganidan qat'i nazar, ularning birgalikdagi mulkidir", - deydi.¹

O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 27-moddasiga asosan er va xotinning umumiy mol-mulkini bo'lish er va xotindan birining talabiga ko'ra, ular nikohda bo'lgan davrda ham, nikohdan ajralishgandan keyin ham, shuningdek kreditor er va xotindan birining umumiy mol-mulkdagi ulushiga undiruvni qaratish uchun umumiy mol-mulkni bo'lish talabi bilan arz

¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-sovershenstvovaniya-pravovogo-regulirovaniya-imuschestvennyh-otnosheniy-suprugov-sfera-soglasovaniya-interesov-biznesa/viewer>

qilgan hollarda amalga oshirilishi mumkin². O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Sudlar tomonidan er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish haqidagi ishlarni ko‘rishda qonunchilikni qo‘llash amaliyoti to‘g‘risida”gi Qarorida er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lishga oid nizolarni to‘g‘ri hal qilish uchun sudlar, birinchi navbatda, ularning egaligida va foydalanishida bo‘lgan mol-mulkning qaysi biri qonunga ko‘ra er-xotinning birgalikdagi umumiy mulki va qaysi biri har birining o‘z mulki ekanligini aniqlashlari zarurligi ta’kidlangan³.

Er-xotinning umumiy birgalikdagi mulki — bu nikoh davrida birgalikdagi mehnat yoki boshqa manbalar hisobiga orttirilgan, u er-xotinning umumiy maqsadi uchun xizmat qiladigan va ularning har biri undan teng ulushga egalik huquqiga ega bo‘lgan mulkdir. Shaxsiy mulk esa (nikohgacha olingan, meros, hadya qilingan mulk) umumiy mulkdan farqlanadi va bo‘linishga tortilmaydi. Biroq, shaxsiy mulkka kiritilgan umumiy mablag‘lar hisobiga uning qiymati sezilarli darajada oshgan hollar bunday mol-mulkni umumiy mulk tarkibiga kiritish imkoniyatini yaratishi mumkin.

Er-xotinning mulki ikki asosiy tartibda belgilanishi mumkin: qonuniy tartib va shartnomaviy tartib.

Qonuniy tartibdagi mulk ularning qonun hujjatlarida belgilangan imperativ (majburiy) normalar bilan tartibga solingan mulkidir, ya’ni, er-xotinning kelishuvi bilan o‘zgartirib bo‘lmaydigan qonuniy mulk tartibi bilan bir qatorda, ularning dispozitiv (taraflar ixtiyoriga qoldirilgan) normalar bilan tartibga solinadigan mol-mulkining shartnomaviy tushunchasi ham mavjud. Oila Kodeksining II bo‘lim 6-bobi, 29-36-moddalarida "Er va xotin mol-mulkining shartnomaviy tartibi" ham aniq belgilangan. Bu qoidaning qonunchilikka kiritilishi bozor iqtisodiyotini yanada chuqurlashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va xususiy mulkchilikning mavjudligi bilan bevosita bog‘liq.

Nikoh shartnomasi nikohlanuvchi shaxslarning yoki er va xotinning nikohda bo‘lgan davridagi, shuningdek nikohdan ajralgan taqdirda ularning mulkiy huquq va majburiyatlarini belgilovchi kelishuvidir. Oila kodeksi loyihasini tayyorlashda er-xotin mulkining qaysi tartibi eng to‘g‘ri degan masala tug‘ilgan. Natijada, hech qanday shubhasiz, birgalikdagi umumiy mulk rejimi eng maqbul deb topilgan. Er-xotinning qonuniy mulk tartibining mavjudligi, ularning nikoh shartnomasini tuzishlari majburiy emasligini anglatadi.

Statistik ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, nikoh shartnomasi uzoq vaqtdan beri mavjud bo‘lgan davlatlarda ham aholining aksariyati bu shartnomani tuzmaydi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining barcha fuqarolar uchun teng huquq va erkinliklarni kafolatlovchi 19-moddasi nikoh shartnomasining asosini tashkil etadi. Nikoh shartnomasini amalga oshirishning yagona va muhim kafolati – boshqa shaxslarning huquq va erkinliklariga zid kelmasligidir.

Er-xotinning birgalikdagi umumiy mol-mulkiga shartnomaviy munosabatlarni qo‘llash umumiy tartibda O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 216-moddasi 1-bandida belgilangan. Oila huquqi normalari esa bu tartibni har tomonlama kengaytirgan bo‘lib, nikoh shartnomasining huquqiy tabiati, tuzish shakli, mazmuni, uni o‘zgartirish, bekor qilish va haqiqiy emas deb topish asoslari kabi masalalarni qamrab oladi.

O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 353-moddasi 1-bandida ta’kidlanganidek, “ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va majburiyatlarini vujudga

² <https://lex.uz/docs/-104720>

³ <https://lex.uz/docs/-6402541>

keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi shartnoma deyiladi".⁴ Bu umumiy ta'rif nikoh shartnomasiga ham mos keladi. Biroq, nikoh shartnomasining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ushbu shartnoma, ikki o'zaro bog'langan tarafning huquqlarini belgilash orqali quyidagilarni ta'minlaydi:

- O'z huquqidan erkin tasarruf etish imkoniyati;
- Er va xotinning har birining mulkiy huquqlari buzilishining oldini olish;
- Mehnatga layoqatsiz yoki muhtoj turmush o'rtog'ining mulkiy huquqini himoya qilish;
- Er-xotinning mulkiy huquqiy barqarorligini saqlash;
- Shaxsiy va hatto davlatning mulkiy manfaatlarini kafolatlash.

Nikoh shartnomasining o'ziga xosligi nafaqat uning shaklida, balki ichki mazmunida ham namoyon bo'ladi. Oila Kodeksining 31-moddasida keltirilgan umumiy qoidalarga ko'ra, er-xotin qonun bilan belgilangan birgalikdagi mulk tartibini o'zgartirib, uning o'rniga shartnomaviy tartibni o'rnatish huquqiga egadirlar. Ammo, Oila Kodeksining 31-moddasi 5-bandiga binoan, nikoh shartnomasi er-xotinning huquq layoqati va muomala layoqatini cheklay olmaydi.⁵

Yuqorida ta'kidlanganidek, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi (5-bob) va Fuqarolik kodeksining umumiy mulkchilikka oid normalari er-xotinning umumiy birgalikdagi mulkini tartibga solishning asosiy manbasi hisoblanadi. Xususan, Oila kodeksining 23-moddasi er-xotinning umumiy birgalikdagi mulki tarkibini belgilaydi, 27-moddasi esa nikoh buzilganda umumiy mol-mulkni bo'lish tartibini belgilaydi. Amaliyotda, uy-joy, avtomobil kabi an'anaviy mulk turlarini bo'lish odatda nisbatan sodda kechadi. Biroq, quyidagi masalalarda milliy qonunchilikda va sud amaliyotida jiddiy muammolar mavjud:

Birinchidan, mol-mulkning ayrim turlari: Tadbirkorlikdagi ulushlar (masalan, mas'uliyati cheklangan jamiyatdagi ulush, aksiyalar), intellektual mulk obyektlaridan olingan daromadlar (patentlar, mualliflik huquqlari), qimmatli qog'ozlar, shuningdek, raqamli aktivlar (kriptoalyutalar, elektron to'lov tizimlaridagi mablag'lar)ni baholash va ularni umumiy mulk tarkibiga kiritish hamda bo'lish mexanizmlari qonunchilikda aniq tartibga solinmagan. Bu sudlarda huquqni qo'llashda turli yondashuvlarga olib kelmoqda.

Ikkinchidan, mulkni baholash muammolari: Mulkning bozor qiymatini aniqlash, ayniqsa, biznes aktivlari yoki intellektual mulk kabi noaniq qiymatga ega bo'lgan obyektlar uchun murakkab. Baholash xulosalarining bir xil emasligi sud qarorlarida ziddiyatlarga sabab bo'ladi.

Nikoh shartnomasining cheklanganligi: Nikoh shartnomasining instituti mavjud bo'lsa-da, uning mol-mulkni bo'lishdagi samaradorligi va aholi o'rtasida keng qo'llanilishi hali ham yetarli emas.

Milliy qonunchilik va sud amaliyoti tahlili shuni ko'rsatadiki, er-xotinning umumiy birgalikdagi mol-mulkidan ulushlarni ajratishda bir qator tizimli muammolar mavjud. Bularga, birinchi navbatda, murakkab mol-mulk turlarini baholash va bo'lishdagi huquqiy noaniqliklar, sud amaliyotidagi bir xillikning yo'qligi, shuningdek, huquqni qo'llashdagi amaliy qiyinchiliklar kiradi. Ushbu muammolarni hal etish va mol-mulkiy nizolarni samarali hal qilishni ta'minlash maqsadida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Oila kodeksida tadbirkorlikdagi ulushlar, intellektual mulk obyektlaridan olingan daromadlar, qimmatli qog'ozlar va raqamli aktivlar kabi mol-mulk turlarini umumiy birgalikdagi mulk tarkibiga kiritish va ularni bo'lish tartibi bo'yicha aniq normalar joriy etish. Baholash mexanizmlari va ekspert xulosalariga tayanadigan huquqiy asoslarni yaratish.

⁴ <https://lex.uz/docs/-111189>

⁵ <https://lex.uz/mact/-104720>

Sud amaliyotini birxillashtirish: O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining ushbu toifadagi nizolarni ko‘rib chiqishda yagona yondashuvni ta‘minlashga qaratilgan yangi Plenum qarorlarini qabul qilish darkor. Ushbu qarorlarda mol-mulkning ayrim turlarini baholash, bo‘lish va kompensatsiya berish bo‘yicha aniq metodologik ko‘rsatmalar berish kerak.

Nikoh shartnomasining rolini kuchaytirish: Aholini nikoh shartnomasining afzalliklari haqida xabardorligini oshirish va uning amaliyotda keng qo‘llanilishi uchun huquqiy mexanizmlarni soddalashtirish hamda nikoh shartnomasida mol-mulkning har qanday turini, jumladan, kelajakda paydo bo‘lishi mumkin bo‘lgan murakkab aktivlarni ham bo‘lish shartlarini belgilash imkoniyatini ta‘minlash kerak.

Mediatsiyani rivojlantirish: Oilaviy nizolarni sudgacha hal qilishning samarali usuli sifatida mediatsiyani faol rivojlantirish orqali tomonlar o‘rtasida o‘zaro kelishuvga erishish va sud yukini kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa

Er-xotinning umumiy birgalikdagi mol-mulkidan ulushlarni ajratishni fuqarolik-huquqiy tartibga solish zamonaviy oilaviy huquqning eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. Iqtisodiy munosabatlarning murakkablashuvi va yangi turdagi aktivlarning paydo bo‘lishi mavjud qonunchilikni takomillashtirishni taqozo etmoqda. O‘zbekistonda bu sohadagi nazariy va amaliy muammolarni chuqur tahlil qilish, shuningdek, xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribasini o‘rganish orqali qonunchilikni modernizatsiya qilish va sud amaliyotini birxillashtirish mumkin. Ushbu tadqiqotda ilgari surilgan takliflar er-xotinning mulkiy huquqlarini ishonchli himoya qilishni ta‘minlash, fuqarolar o‘rtasidagi nizolarni kamaytirish va huquqiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelgusidagi tadqiqotlar, xususan, raqamli aktivlarga oid alohida huquqiy tartibga solish mexanizmlari va nikoh shartnomasining chet el elementiga ega bo‘lgan subyektlar uchun qo‘llanilishi bo‘yicha chuqur tahlillarni talab etadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi
2. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Protsessual kodeksi.
3. O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Sudlar tomonidan er va xotinning umumiy mol-mulkini bo‘lish haqidagi ishlarni ko‘rishda qonunchilikni qo‘llash amaliyoti to‘g‘risida”gi Qarori.
5. Бронштейн С.С. Имущественные взаимоотношения между супругами (Кодекс Законов о браке, семье и опеке и судебная практика) / С.С. Бронштейн и С.С. Константиновская // Право и Жизнь. – М., 1927